

F₁-F₂ ДУРАГАЙЛАРИДА ЧИГИТ УСТИДАГИ ТУКЛАНИШ ФОНИДА ҚИММАТЛИ – ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИНИНГ ЎЗАРО КОРРЕЛЯЦИЯСИ

Хайитова Шахло Давлатовна

Термиз давлат педагогика институти Кимё-биология кафедраси доценти
Normuratova Baxtigul Abdulla qizi

Термиз давлат педагогика институти талабаси

xayitova2016@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15603715>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон Миллий Университетининг Ғўза генетик коллекцияси линияларида ўтказилаётган тадқиқотлар алоҳида аҳамият касб этади. Ўзбекистон Миллий университетининг ғўза генетик коллекциясининг изоген ва интрогрессив линиялари дурагайларида қимматли-хўжалик белгиларининг ўзаро боғлиқлиги жумладан миқдорий белгилар орасидаги корреляцион алоқадорлик ижобий ҳолда ирсийланиши тажрибада аниқланган

Калит сўзлар. генетик коллекцияси, линия, изоген, интрогрессив, тола индекси, комбинация.

Аннотация. В статье рассматриваются исследования, проведенные на базе генетической коллекции хлопка Национального университета Узбекистана. Экспериментально установлено, что корреляция хозяйственно-ценных признаков, в том числе корреляция между количественными признаками, у изогенных и интрогрессивных линий генетической коллекции хлопка Национального университета Узбекистана наследуется положительно.

Ключевые слова: генетическая коллекция, линия, изогенный, интрогрессивный, индекс волокон, комбинация

Abstract. The article focuses on the research conducted on the lines of the Cotton Genetic Collection of the National University of Uzbekistan. It was experimentally revealed that the correlation of valuable and economic traits, including the correlation between quantitative traits, isogenic and introgressive

Key words: genetic collection, line, isogenic, introgressive, fiber index, combination

Кириш. Ғўза дунё кишлок хўжалик экинлари орасида энг олдинги ўринларда турувчи техника экини ҳисобланади. Маълумки миқдорий белгиларнинг ирсийланишида полиген детерминация ва корреляцион боғланишлар муҳим ўрин тутди. Корреляцион алоқалар асосан плейотроп таъсир механизми орқали амалга ошади.

Белгилар орасидаги боғлиқлик корреляция коэффициенти орқали ифодаланиб, у салбий ёки ижобий бўлиши мумкин. Фойдали хўжалик белгиларига эга бўлган янги навлар яратилаётганда, инобатга олинган белгилар орасидаги корреляцион боғлиқликни ўрганиш катта аҳамият касб этади.

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Ғўзанинг белгилари, жумладан морфо-хўжалик белгилари ўртасидаги корреляцион боғлиқликни ўрганиш муҳим аҳамиятга эга бўлиб, ўрганилаётган ҳар битта белги қай даражада бошқа бир белги билан боғлиқлигини кўрсатади.

Кўпчилик чет эллик олимларнинг тадқиқот ишлари тола чиқими ва тола узунлиги, тола узунлиги ва тола пишиқлиги, тола узунлиги ва кўсак йириклиги, тола узунлиги ва 1000 та чигит вазни ўртасидаги корреляцион боғлиқликларни ўрганишга бағишланган. Чунончи, тола чиқими ва узунлиги ўртасида салбий корреляция, тола узунлиги билан тола майинлиги, тола узунлиги билан пишиқлиги, тола индекси ва тола чиқими орасида ижобий корреляция мавжудлигини аниқланган.

Тадқиқот ўтказиш шароитлари ва услублари Тадқиқот тажрибалари Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети, “Вўза генетикаси илмий текшириш лаборатория”сининг “Ботаника боғида” жойлашган тажриба даласида олиб борилди.

Тадқиқотлар натижасида олинган рақамли маълумотлар Б.А.Доспехов (1985) услубида статистик ишловдан ўтказилди. Вўза генетикаси ва селекциясининг классик услублари, линиялараро дурагайлаш, дала тажрибаларини олиб бориш, генетик-селецион статистика таҳлил усулларидадан фойдаланилди.

Тола узунлиги билан тола чиқими белгилари орасидаги салбий боғланишнинг турлича, яъни кучсиздан кучлигача бўлганлигини Z.Humphrey, П.В.Попов, Д.Г.Минько, М.И.Иксанов аниқлаганлар. К.Гесос, М.Пўлатов илмий изланишларида ғўзанинг қимматли хўжалик белгиларидан бўлган тола чиқими ва тола индекси юқори бўлган дурагай комбинацияларда қўпинча 1000 та чигит вазни енгил бўлишини кузатганлар. Бу тола чиқими ва чигит вазни ўртасида салбий боғлиқлик борлигидан дарак беради.

Тадқиқот ўтказиш шароитлари ва услублари Тадқиқот тажрибалари Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университети, “Вўза генетикаси илмий текшириш лаборатория”сининг “Ботаника боғида” жойлашган тажриба даласида олиб борилди.

Тадқиқотлар натижасида олинган рақамли маълумотлар Б.А.Доспехов (1985) услубида статистик ишловдан ўтказилди. Вўза генетикаси ва селекциясининг классик услублари, линиялараро дурагайлаш, дала тажрибаларини олиб бориш, генетик-селецион статистика таҳлил усулларидадан фойдаланилди.

Тадқиқот натижалари. Тадқиқотларимизда ғўза генетик коллекциясининг чигити толали ва тукли бўлган Л-489, Л-15, Л-620, Л-4112 ва Л-39 линияларининг чигити тукли ва толасиз бўлган анализатор Л-70 линияси билан бўлган F₁ ва F₂ дурагай ўсимликларида тола узунлиги, тола чиқиши, тола индекси ва 1000 чигит вазни белгилари ўртасида корреляцион боғлиқлик ўрганилди (1-жадвал).

Тола узунлигининг тола чиқими билан корреляцияси F₁ дурагайларида асосан кучсиз салбий бўлиб, корреляция коэффиценти кўрсаткичлари r = -0,01 дан -0,16 ни ташкил этди. Фақатгина F₁ Л-39хЛ-70 комбинациясида кучсиз ижобий боғлиқлик (r =0,14) қайд этилди.

1- жадвал

F₁ ва F₂ дурагай ўсимликларида тола узунлигининг баъзи қимматли хўжалик белгилари билан ўзаро боғлиқ кўрсаткичлари

2- жадвал

F₁ ва F₂ дурагай ўсимликларида тола узунлиги ва тола индекси белгиларининг ўзаро боғлиқ кўрсаткичлари.

F₂ дурагай комбинацияларида тола узунлиги ва тола чиқими ўртасидаги корреляция коэффициентининг кўрсаткичлари $r = 0,51$ дан $r = 0,57$ гача оралиқда бўлиб ўрта даражадаги ижобий боғлиқлик мавжудлиги аниқланди.

Таъкидлаш лозимки Л-489, Л-4112 ва Л-39 линияларида тола узунлиги ва тола чиқими ўртасида паст ва ўрта даражадаги салбий корреляция (мос равишда $r = -0,27$, $r = -0,07$ ва $r = -0,36$) кузатилиб, ва аксинча Л-620 ва Л-15 линияларида паст ва ўрта даражадаги ижобий боғлиқлик ($r = 0,16$ ва $r = 0,32$) мавжудлиги аниқланди.

F₂Л-489xЛ-70 дурагай комбинациясида тола узунлигининг тола индексига бўлган корреляцияси ўртача ижобий ($r = 0,46$) эканлиги аниқланди. Л-489 ва Л-39 линияларида тола узунлиги ва тола индекси ўртасида паст даражадаги салбий корреляция ($r = -0,12$ ва $r = -0,30$) кайд этилди. Л-4112, Л-15 ва Л-620 линияларида тола узунлиги ва тола индекси ўртасида кучсиз ижобий ($r = 0,05$; $r = 0,4$ ва $r = 0,22$) корреляция юзага келди. Бу линиялар ишт рокидаги F₂ Л-620xЛ-70, F₂ Л-4112xЛ-70 ва F₂ Л-15xЛ-70 дурагай комбинацияларда эса ўрта даражадаги ижобий боғлиқлик (мос равишда $r = 0,52$, $r = 0,53$ ва $r = 0,48$) мавжуд бўлди (2-жадвал).

Ўза генетик коллекциянинг тукли ва толали линиялари билан Л-70 линияси иштирокида олинган F₁-F₂ дурагайларида, ҳамда оналик линияларида тола узунлиги ва 1000 чигит вазни белгилари орасидаги боғлиқлик сезиларли намоён бўлмади. Фақат Л-4112 линиясида кучсиз салбий ($r = -0,15$), Л-15 линияси ва F₁ Л-620 x Л-70, F₁ Л-15 x Л-70 дурагай ўсимликларида кучсиз даражадаги ижобий боғлиқлик (мос равишда $r = 0,16$; $r = 0,25$; $r = 0,21$) аниқланди.

Хулоса. Шундай қилиб, олинган натижалар тола узунлиги билан тола чиқими, тола индекси, 1000 чигит вазни ўртасида кучсиз даражадаги корреляцион боғлиқликлар мавжудлигини кўрсатди.

Тола чиқими билан тола индекси, тола индекси билан 1000 та чигит вазни ўртасида кузатилган ўрта ва кучли даражадаги ижобий боғлиқликлар бу белгиларнинг маълум даражада бир-бирига боғлиқ ҳолда ирсийланишини кўрсатди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Мусаев Д.А., Алматов А.С, Турабеков Ш., Абзалов М.Ф. Фатхуллаева Г.Н., Мусаева С.А. Рахимов А.К. Генетический анализ признаков хлопчатника. Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Университетининг типографияси, Тошкент, 2005, б. 68-73, 82-85

2. Khayitova, Sh. D. "Study of the degree of dominance of valuable economic traits in hybrid lines of the genetic collection of cotton." colloquium-journal. No. 9-2 Goloprstan District Employment Center Goloprstan District Employment Center

3. Khayitova Sh. D. "Development of Economic Traits in Backcross Hybrids of Cotton Genetic Collection Lines" Eurasian Research Bulletin. Genius journals publishing Ggroup.//Belgiya. 2022 y.15.12. P.149-153.